

Digitalisierung im Bauwesen

Plädoyer für den Fortschritt

Die Digitalisierung der Deutschen Bauindustrie geht Hand in Hand mit den Klimazielen und der sog. Twin Transition in Europa. Im Dezember 2019 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU darauf, dass Europa als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral werden soll. Daraus resultierte der Green Deal. Nach dem europäischen Klimaschutzgesetz müssen die EU-Länder ihre CO₂-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent senken. Wie diese Nachhaltigkeitsziele mit den Strategien der digitalen Transformation integriert werden können, erklärt die Twin Transition. Sie ermöglicht es Firmen zudem, effizienter und nachhaltiger zu arbeiten. Sowohl der grüne als auch der digitale Wandel sind politische Prioritäten, die unsere Zukunft langfristig gestalten.

Das Baugewerbe ist das zweitgrößte der 14 industriellen Ökosysteme, die in der europäischen Industriestrategie aufgeführt sind. Es wird von KMU und Kleinunternehmen dominiert, beschäftigt 25 Mio. Menschen und erwirtschaftet fast zehn Prozent der gesamten Wertschöpfung in der EU. Die Bauindustrie ist mit diversen Herausforderungen konfrontiert, dazu gehören eine alternde Erwerbsbevölkerung und Probleme bei der Anwerbung junger Arbeitskräfte. Gut ausgebildete Mitarbeiter im Baugewerbe sind jedoch einer der Schlüsselfaktoren, um einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten.

Die grüne Wirtschaft wird definiert als eine Wirtschaft, in der Wert und Wachstum insgesamt maximiert werden, während die natürlichen Ressourcen nachhaltig bewirtschaftet werden. Ein solches System wird durch einen florierenden Sektor für CO₂-arme, umweltfreundliche Waren und Dienstleistungen unterstützt und ermöglicht. Von zentraler Bedeutung für diese neue grüne Wirtschaft ist ein dynamischer Planungs- und Bausektor, der in hohem Maße dazu beitragen kann, die Ressourceneffizienz und die Widerstands-

fähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen. Um die Klimaziele zu erreichen, sind aktuelle Kenntnisse und Fähigkeiten der Fachleute in diesem Sektor von grundlegender Bedeutung, nicht nur für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft, sondern auch, um mehr Fachkräfte für diesen Sektor zu gewinnen. Die Baubranche hat jedoch aufgrund von Arbeitskräftemangel und Qualifikationsdefiziten Probleme, ihre CO₂-Reduktionsziele zu erreichen.

Laut einer CEDEFOP-Erhebung wird die Beschäftigung im Baugewerbe in Europa zwischen 2018 und 2030 voraussichtlich um 7,6 Prozent steigen. Allerdings wird auch erwartet, dass im selben Zeitraum mehr als vier Mio. Menschen aus verschiedenen Gründen aus dem Beruf ausscheiden. Daraus ergeben sich europaweit 4,5 Mio. offene Stellen. Wir können diesem demografischen Rückgang begegnen, indem wir unsere Ausbildungssysteme attraktiver gestalten und dabei die technologischen Innovationen, insbesondere die Digitalisierung, in vollem Umfang für den Qualifizierungsprozess nutzen. So könnte die Digitalisierung auch als Instrument zur Lösung dieser

Probleme dienen. Der Einsatz der Digitalisierung mit künstlicher Intelligenz (KI), Internet of Things (IoT), 3D-Druck von Materialien/Bauteilen, bis hin zu ganzen Gebäuden, Gebäudeautomation, Simulation usw. kann die junge Generation mehr als bisher anziehen. Das neue Szenario bietet viele neue Möglichkeiten für geschlechtergleiche Arbeitsplätze. Die Einführung der Digitalisierung in der gesamten Lieferkette bricht alte Rollen in der Branche auf und es ist zu hoffen, dass mehr Frauen die bestehende sehr große Geschlechterlücke schließen werden.

Vorteile der Digitalisierung

Durch die Erzielung der Klimaziele trägt die Digitalisierung dazu bei, dass der Bausektor umweltbewusster wird und eine führende Rolle bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen des Klimawandels und der Erschöpfung der Ressourcen spielt. Insbesondere bietet die Digitalisierung eine Reihe von nachhaltigen Vorteilen für den Bausektor, z. B. effizientere Arbeitsabläufe, bessere Ressourcenverwaltung, stärkerer Einsatz erneuerbarer Energien, bessere Zusammenarbeit, mehr Sicherheit auf Baustellen

sowie besseres Datenmanagement. Die Digitalisierung setzt nachhaltigkeitsfördernde Technologien ein, die ein ganzheitliches, kollaboratives Gebäudemanagement ermöglichen, wobei Analyse-, Simulations- und Visualisierungsfunktionen die Validierung von Entwurfsentscheidungen in frühen Phasen, die Simulation des Lebenszyklusverhaltens von Gebäuden und die Optimierung von Betriebsmustern auf Basis von Echtzeit-Datenerfassung und Steuerung von Versorgungssystemen ermöglichen.

Der Bausektor ist anders als andere Bereiche. Einerseits ist er sehr traditionell, andererseits wächst die Innovation sehr schnell, sowohl aufgrund der größeren Aufmerksamkeit, die dem CO₂-Fußabdruck von Gebäuden gewidmet wird, als auch aufgrund der Digitalisierung, die die Art und Weise der Planung, Realisierung und Verwaltung eines Gebäudes verändert hat. Wichtige digitale Technologien werden eingeführt, wie etwa BIM-Drohnen, um Gebäudebestände von

außen aufzumessen, oder 3D-Scans in Innenräumen. Vorgefertigte Bauteile, die auf der Baustelle nur noch zusammengesetzt werden, sparen Zeit, schaffen angenehmere und sicherere Arbeitsbedingungen und sind günstiger.

Ein weiterer Bereich des Bauwesens ist die erweiterte Realität (Augmented Reality). Hier müssen Architekten und Ingenieure über Fähigkeiten in der 3D-Modellierung, Datenanalyse und Problemlösung in Echtzeit verfügen. Die Technologie der erweiterten Realität ermöglicht es, Entwürfe zu visualisieren und in Echtzeit Anpassungen an Bauprojekten vorzunehmen. Das kann die Genauigkeit und Effizienz von Bauprozessen verbessern, die Anzahl der benötigten physischen Prototypen reduzieren und den ökologischen Fußabdruck von Bauprojekten verringern. Im verarbeitenden Gewerbe ist die Einführung von Robotik- und Automatisierungstechnologien in der Fertigung seit Langem dafür bekannt, dass sie Fähigkeiten, wie die Program-

mierung und Bedienung von Robotern, die Behebung von Problemen und die Optimierung von Produktionsprozessen, erfordern. Diese und andere Technologien führen zu kohlenstoffeffizienten Anwendungen und fördern Innovationen im Gebäudemanagement. Öffentliche Behörden gehen mit gutem Beispiel voran und führen digitale Initiativen ein, bspw. digitale Gebäudebücher und Genehmigungssysteme. Wie das am besten funktionieren könnte, testen verschiedenste Akteure der Branche im EU-geförderten Projekt ACCORD, z. B. am Flughafen Berlin Tegel.

Übergang zum digitalen Zwilling

Eine Voraussetzung ist die Erstellung digitaler Prototypen und in späteren Phasen digitaler Zwillinge der Anlagen, einschließlich der Informationen, die ihre Nachhaltigkeitsleistung betreffen. Es hat sich gezeigt, dass die Anwendung digitaler Modellierungswerkzeuge, wie BIM,

2 | Die Entwicklung von Qualifikationen ist die Grundlage für den Erfolg der Digitalisierungstechnologien bei der Förderung von Nachhaltigkeit und Effizienz in verschiedenen Branchen. Neben digitalen Fähigkeiten sollten auch das lebenslange Lernen und die kontinuierliche Kompetenzentwicklung im Vordergrund stehen.

die Entwicklung nachhaltiger Energiesysteme und -lösungen vorantreibt, Baufehler reduziert und die Betriebsenergie durch die systematische Einbeziehung aller Beteiligten kontinuierlich verbessert. Eines der grundlegenden Merkmale ist die Ermöglichung eines digitalen kollaborativen Umfelds für einen effizienten Datenaustausch unter Einbeziehung von Planern, Energiesystembetreibern, dem Bausektor und einer breiten Gemeinschaft von Gebäudenutzern. Die Digitalisierung, die in allen Phasen des Lebenszyklus eines Gebäudes eingesetzt wird, nutzt den Informationsaustausch und erlaubt die Simulation des Energieverhaltens sowie die Optimierung der Verbrauchsmuster. Digitale Energiezwillinge ermöglichen die Einbeziehung von Gebäuden in das künftige Energiesystem, nicht nur als intelligente, rationelle Verbraucher sauberer Energie, sondern auch als neue Erzeuger sauberer Energie. Auf dem Transformationspfad wird die Energieeffizienz als erste saubere Energiequelle von höchster Bedeutung angesehen, um die Heraus-

forderung eines sauberen Übergangs des Energiesektors hin zu Klimaneutralität und Widerstandsfähigkeit zu meistern.

Zusammenarbeit Deutschland – Europa

Auch in Deutschland hat sich die Regierung mit dem Klimaschutzgesetz ehrgeizige Ziele gesetzt und strebt ein klimaneutrales Land bis 2045 an. Bis 2025 sollen Neubauten nur noch 40 Prozent ihrer Energie aus nicht erneuerbaren Quellen beziehen. Die Regierung plant zudem die Einführung digitaler Gebäudemasse für die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen und legt den Schwerpunkt auf Holz, Leichtbau und Rohstoffsicherheit. Als führendes BIM-Land hat Deutschland Roadmaps für Infrastruktur und Gebäude entwickelt, mit dem Schwerpunkt, öffentliche Projekte effizienter zu gestalten. Die EU-Kommission hat in einem ausführlichen Beratungsprozess mit den europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Behörden, der Industrie, der

Wissenschaft und den Bürgern eine Orientierungshilfe erstellt: den sog. Transition Pathway für das Bauwesen. Er zielt darauf ab, ein Bottom-up-Verständnis des Umfangs, der Kosten und der Bedingungen für Widerstandsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und der grünen und digitalen Transformation zu bieten. Im März 2023 hat das Europäische High Level Construction Forum (HLCF) diese Orientierungshilfe für ein widerstandsfähiges, umweltfreundlicheres und digitales Bauökosystem vorgestellt. Die Richtlinie bleibt anpassbar und offen für kontinuierliche Verbesserungen durch öffentliche Konsultationen. Der Transition Pathway ist in sechs Bausteine gegliedert: (1) Wettbewerbsfähigkeit des Ökosystems, (2) qualifizierte Arbeitskräfte, (3) förderliche Rahmenbedingungen, (4) Finanzierung und Forschung, (5) sichere und faire bauliche Umwelt und (6) Regierungsführung und Validierung.

Der Bausektor hat eine einzigartige Gelegenheit, die nachhaltige Entwicklung zu fördern und Innovationen durch die Digitalisierung voranzutreiben. Durch die Einführung nachhaltiger Praktiken und die Nutzung digitaler Technologien können sich Bauunternehmen von ihren Mitbewerbern abheben und ihren Ruf auf dem Markt verbessern. Das erfordert jedoch eine gemeinsame Anstrengung von Arbeitnehmern und Unternehmen, um sicherzustellen, dass die Digitalisierung auf eine integrative, nachhaltige Weise umgesetzt wird, die der gesamten Gesellschaft zugutekommt.

Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung

Die Entwicklung von Qualifikationen ist die Grundlage für den Erfolg der Digitalisierungstechnologien bei der Förderung von Nachhaltigkeit und Effizienz in verschiedenen Branchen. Neben digitalen Fähigkeiten sollten auch das lebenslange Lernen und die kontinuierliche Kompetenzentwicklung im Vordergrund stehen. Zu den potenziellen Risiken der Digitalisierung gehören Bedenken hinsichtlich der Verlagerung von Arbeitsplätzen, der Umweltauswirkungen sowie der Datensicherheit und des Datenschutzes. Organisationen sollten diesen

Risiken mit Strategien begegnen, die sicherstellen, dass Arbeitnehmer beim Übergang zu digitalen Technologien nicht zurückbleiben und die Umwelt nicht beeinträchtigt wird.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Arbeitnehmer und Unternehmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten Vorrang einräumen. Unternehmen müssen in die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, um sicherzustellen, dass sie über die nötigen Fertigkeiten verfügen, um in einem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Sowohl Regierungen als auch Organisationen des privaten Sektors spielen eine Rolle bei der Förderung der Kompetenzentwicklung. Arbeitnehmer mit digitalen Fähigkeiten sind besser in der Lage, mit neuen Technologien umzugehen und diese zu nutzen, um entsprechende Innovationen in ihren Firmen voranzutreiben. So können bspw. Arbeitnehmer mit Datenanalysekenntnissen Daten nutzen, um Trends zu erkennen, Erkenntnisse zu gewinnen und nachhaltigere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Wie sieht die künftige Schnittstelle von Aus-/Weiterbildung im Bau aus?

Die Zukunft der Aus- und Weiterbildung im Bausektor wird von Technologie und Innovation geprägt sein. Digitalisierung wird in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle dabei spielen, WIE wir lernen und WAS wir lernen. Beide Aspekte müssen heute voll ausgeschöpft werden;

1. [WAS] Verstärkter Einsatz virtueller und erweiterter Realität: Mithilfe von Technologien der virtuellen und erweiterten Realität lassen sich reale Bauszenarien simulieren, sodass Arbeitnehmer praktische Erfahrungen in einer sicheren, kontrollierten Umgebung sammeln können.
2. [WIE] Online-/Fernunterricht sowie Blended Learning: Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Online-Lernplattformen können Arbeitnehmer im Bausektor von überall und jederzeit auf Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zugreifen.

3. [WAS] Big Data und künstliche Intelligenz: Big-Data- und KI-Technologien lassen sich zur Analyse von Bauprojekten und -prozessen einsetzen und Arbeitnehmern in Echtzeit Einblicke und Verbesserungsvorschläge liefern.

4. [WAS] Robotik und Automatisierung: Im Bausektor werden wahrscheinlich vermehrt Robotik- und Automatisierungstechnologien zum Einsatz kommen, sodass sich Arbeitnehmer weiterbilden müssen, um effektiv mit diesen Systemen arbeiten zu können.

5. [WIE] Gemeinsame Ausbildungs- und Weiterbildungsinitiativen: Im Bausektor ist eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Branchenorganisationen, Universitäten und Bildungsanbietern zu beobachten, um Weiterbildungsprogramme zu entwickeln und anzubieten, die relevant, effektiv, zugänglich und erkennbar sind.

Im Bausektor sind Arbeitnehmer und Firmen oft sehr auf ihre Arbeit im Hier und Jetzt konzentriert. Fertigkeiten werden bei der Arbeit entwickelt, indem Probleme angegangen werden, wenn sie auftreten, und Schulungen werden durchgeführt, wenn sie durch einen externen Faktor, meist Gesetze und Vorschriften, nötig sind. Innerhalb dieses projektbasierten Arbeitens gibt es sehr wenig Raum, um eine angemessene Nachfrage nach Fortbildung und Schulung im Bereich Digitalisierung zu entwickeln und zu befriedigen. Das gilt v. a. für Themen, die außerhalb der aktuellen Arbeitssituation liegen oder die in naher Zukunft nicht dringlich werden dürften. Und bei dem derzeitigen Druck auf die Produktion, meist aufgrund von Personalmangel, besteht ein negativer Kompromiss zwischen der Zeit, die für die Arbeit aufgewendet wird, und der Zeit, die für Aus- und Weiterbildung investiert wird.

Wie können wir effektives aufgaben- und wirkungsorientiertes Lernen im Bausektor ermöglichen?

Daher ist eine der effektivsten Möglichkeiten, aufgaben- und wirkungsorientiertes Lernen zu vermitteln, die Ausbildung am Arbeitsplatz, bei der Mitarbeiter, angeleitet

ZIS Ing-Bau

Die Software für Bauwerksprüfer und Bauasträger

SIB-Bauwerke Daten importieren

Mobile App (iOS und Android)

Digitale Schadensskizze

3D Schadensverortung

Testen Sie ZIS Ing-Bau kostenlos für 14 Tage!

06821 / 970461

DIGITAL BAU

Wir sind dabei!

Buchen Sie vorab einen Termin an unserem Messestand!
Halle 4, Stand 222

Direkt über den QR-Code oder zisingbau.de

von erfahrenen Mentoren, durch „Tun“ lernen. Auch projektbasiertes Lernen ist ein guter Ansatz, bei dem Arbeitnehmer an einem realen Bauprojekt arbeiten und so ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im praktischen Kontext anwenden. Bei einem geführten Selbststudium wählen die Benutzer selbst die Aktivitäten und Module aus, die am besten für ihre Lernreise geeignet sind. Der Einsatz von Simulation und Gamification kann dazu beitragen, das Lernen ansprechender und interaktiver zu gestalten. Die Belohnung mit offenen Abzeichen und Kryptowährungen für den Abschluss von Kursen wird sicherstellen, dass die Bemühungen um Fortbildung im EU-Qualifikationsrahmen anerkannt werden. Überdies kann kollaboratives Lernen, bei dem Arbeitnehmer zusammenkommen und Erfahrungen austauschen, ein effektiver Weg sein, im Bausektor aufgaben- und wirkungsorientiert zu lernen. Mithilfe von Programmen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung, wie Workshops, Konferenzen und Online-Kurse, können Beschäftigte neue Fähigkeiten erlernen, über Entwicklungen in der Branche auf dem Laufenden bleiben sowie Fachkenntnisse erweitern. „Gemischtes Lernen“ – der Einsatz eines Blended-Learning-Ansatzes – gibt den Lernenden die Möglichkeit, sowohl vom Präsenzunterricht als auch vom Online-Lernen zu profitieren. Zudem hel-

fen Fallstudien mit Beispielen aus der realen Welt zu verstehen, wie die Lernmethoden in den jeweils relevanten Branchen angewendet werden. Online-Tools, z. B. Hilfsmittel wie Erzählvideos und webbasierte Anleitungen, die über eine mobilfreundliche On-Demand-Plattform leicht zugänglich sind, vervollständigen erfolgreiche Fortbildungen. Durch diese Art des Lernens kann der Bausektor sicherstellen, dass Arbeitnehmer mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausgestattet werden, die sie für ihren Erfolg benötigen. Die Vielfältigkeit ermöglicht eine Integration in einen ausgelasteten Berufsalltag. Es ist zu hoffen, dass dieser Ansatz den Übergang des Bausektors unterstützt, indem er seinen Arbeitskräften die digitalen und nachhaltigen Energiekompetenzen der Zukunft vermittelt, zusammen mit nachfrageseitigen Leitlinien für eine marktfähige Wertschätzung der Kompetenzen und die Nutzung der daraus resultierenden Vorteile.

Das EU-geförderte ARISE-Projekt hat einen umfassenden Rahmen entwickelt, über den sich eine Art Mikro-Lerneinheiten anbieten lässt, um die vielschichtigen, multidisziplinären und zahlreichen Qualifikationslücken, die es zu schließen gilt, angehen zu können. Ein nichtlinearer Weg zur Höherqualifizierung, der es den Lernenden ermöglicht, die Kontrolle über

ihre Ausbildung zu übernehmen, basierend auf ihren Bedürfnissen und dem Wissen, das sie benötigen, um die Aufgabe zu erfüllen, die ihre spezifische Rolle und die Art ihrer Arbeit erfordert.

Dr. Veronika Schröpfer

Head of EU Research Projects, Architects' Council of Europe

Danksagungen: Dieser Artikel basiert teils auf einer Artikelserie des EU-geförderten ARISE-Projekts, die auf dem EU Build Up-Portal veröffentlicht wurde. Der Dank geht an das gesamte Projektconsortium, besonders an den Koordinator Paul McCormack.

EU Build Up-Portal

BuildUp ist ein Portal zur Förderung des Wissensaustauschs über Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Baugeerbe in Europa. Alle am Bau Beteiligten können sich hier austauschen, Informationen zu neuen Technologien etc. erhalten und an kostenlosen Schulungen und Veranstaltungen teilnehmen.

Bild: © <https://european-union.europa.eu>

Das Projekt **ARISE** wird vom Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der EU gefördert. (Finanzhilfvereinbarung Nr. 101033864)
→ <https://www.ariseproject.eu>

Das Projekt **ACCORD** wird ebenfalls über das EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 gefördert (Finanzhilfvereinbarung Nr. 101056973). Zudem werden britische Teilnehmer am Horizon Europe Project (ACCORD) durch die UKRI-Zuschussnummern 10040207 (Cardiff University), 10038999 (Birmingham City University) sowie 10049977 unterstützt.
→ <https://accordproject.eu>